

СЛОВА С ИНВЕРТИРУЕМОЙ МОРФЕМОЙ В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 汉语词汇系统中的颠倒词

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162169>

Акрамджан Абильевич Каримов

профессор ТГУВ

Севара Мададовна Алламбергенова

преподаватель китайского языка

г. Нукус, Республика Каракалпакстан

sevara-90@inbox.ru

АННОТАЦИЯ

Известно, что слова в китайском языке имеют ряд особенностей. Во-первых, одно слово может принадлежать к нескольким частям речи, во-вторых, может иметь односложную и многосложную форму, в-третьих, оно имеет функциональные особенности, иначе говоря обладают особенностями употребления в речи. Многие ученые в своих исследованиях и опубликованных грамматиках отмечали те или иные особенности употребления китайских слов. К сожалению, работ, посвященных проблемам китайских слов с перевернутой морфемой совсем немного.

Настоящая статья посвящена анализу слов с перевернутой морфемой в современном китайском языке. Целью которой является исследовать внутреннюю связь одних и тех же сложных слов с обратным порядком, выделить их подвиды. Кроме того, в статье также делается попытка выяснить роль гомоморфных слов в современной китайской лексической системе.

Актуальность темы определяется тем, что несмотря на то, что лексика китайского языка изучена довольно широко и существует немало опубликованных работ, китайских, русских и узбекских ученых, однако проблема инвертированных слов в современном китайском языке окончательно не решенной. В задачи нашего исследования входило попытка анализа и постановки данной проблемы в китайском языке, а также пути ее разрешения.

Ключевые слова: морфема, инвертированная морфема, китайский язык, слова-перевертыши, лексикология СКЯ, слово.

ABSTRACT

The article is devoted to the analysis of words with an inverted morpheme in modern Chinese in order to better understand the internal connection of the same simple words in reverse order, and to consider their subtypes. In addition, the article also analyzes the role of homomorphic words in modern lexical system and teaching. The relevance of the topic is determined by the fact that despite the fact that there is a small number of published works in this area, particularly in Chinese, the problem of studying word inversion in modern Chinese remains unresolved. The objectives of our research included an attempt to analyze and systematize the principles of the emergence of words with an inverted morpheme. This article takes a small category of modern Chinese words with the same element in reverse order as the object of study. The research method of this article is the methods of linguistic observation and description, semantic analysis. The scope of application of the results may include courses in lexicology, as well as further research on lexical units' Chinese language with an inverted morpheme.

Key words: *inverted morpheme, Chinese language, inverted words, lexicology of Chinese language, inverted morphemes, word.*

ВВЕДЕНИЕ

Лексика китайского языка имеет ряд особенностей, один из них это образование новых слов, за счет изменения мест компонентов одного слова. Впервые это языковое явление, в узбекском китаеведении, было указано в статье «О функциональных особенностях китайских слов (на примере слов 合适 ва 适合)». Это относительно мало изученное явление китайского языка, поэтому заслуживает отдельного рассмотрения [8.38]. Что касается других языков, в частности в английском языке очень близкие случаи с перевернутыми компонентами можно встретить, например haircut – *прическа, стрижка*, cut hair – *стричь(ся)*. В первом случае передает значение существительного, а при изменении мест компонентов передает значение глагольного слова. Однако при изменении порядка очень возможно, что слово становится словосочетанием, хотя при переводе на русский язык оно представлено, одним словом. Поэтому говорить, что это яркий пример инвертируемого слова, не совсем верно, поскольку не выдерживает всех условий.

Рассмотрим причину и суть этого явления в китайской лексике. Известно, что китайские морфемы образуют фундаментальные строительные блоки китайского языка, каждый из которых представляет отдельное значение или концепцию в слове. Эти языковые единицы, в отличие от английского, часто

совпадают со слогами, а слоги в свою очередь равны морфеме, что делает их неотъемлемой частью понимания и освоения китайской лексики и грамматики. Понимание структуры и функции китайских морфем является ключом к эффективному обучению и общению на одном из самых распространенных языков мира. Как уникальное лингвистическое явление в китайской лексической системе, слова с обратными морфемами берут свое начало из древнего китайского языка, с течением времени развиваясь и расширяя сферу использования, как в устном, так и в литературном китайском языке.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ.

Анализ материалов данной научной статьи проводится на основе методов историко-сравнительного, описательного, а также элементов этимологического и компонентного анализа. При подготовке данного сообщения мы всесторонне использовали работы А.А.Каримова, А.А.Хаматовой, . Korbashovoy Yu. V., Те О. Е. Ванг Джунся, Бо Цзяфу и других.

В настоящей статье в качестве **объекта исследования** выбрана особая категория современных китайских слов, компоненты которых меняя позицию приобретают новое значение в частиречном отношении. Иначе говоря, обратный порядок одних и тех же элементов слова, передают иные частиречные значения. **Метод исследования.** В ходе исследования данного вопроса мы использовали описательный метод, метод компонентного анализа, а также структурно-семантического анализа. Область применения полученных результатов может включать в себя курсы по лексикологии, теории грамматики и в изучении китайских слов с перевернутой морфемой.

ОБСУЖДЕНИЕ. Прежде чем приступить к анализу такого феномена в современном китайском языке, как слова с перевернутой морфемой, хотелось бы дать ему некоторое определение. Слова с инвертированной морфемой — это своего рода особые слова с ярко выраженными характеристиками в китайской словарной системе. Если пара слов с инвертированной морфемой являются сложными словами с двумя одинаковыми слогами (морфемами слов), а порядок морфем в этих двух словах различны, то эти два составных слова называются парой «слов с перевернутыми морфемами» [1.15]. Установлено, что на семантические изменения более половины слов с обратной морфемой в современном китайском языке влияет порядок морфем, вследствие этого формирование значения современных китайских слов связано со значением морфем. Инверсия морфем является особым лексическим явлением в эволюции китайских слов, и она создает дополнительные трудности при сегментации китайских слов, особенно при компьютерной обработке китайской классики.[1.3].

Слова с инвертированной морфемой занимают особое место в китайских словарях, поэтому возникает необходимость их детального и углубленного изучения, что имеет большое значение для понимания особенностей китайской лексики, отраженное в письме иероглификой. Исследование, проведенное на материале «Словаря современного китайского языка» показало, что подавляющее большинство слов с инвертированным порядком одинаковых морфем имеют одинаковое значение, относятся к одной и той же части речи, имеют одинаковую структуру. Небольшое количество подобных пар имеют одинаковое значение, одинаковую структуру, но относятся к разным частям речи. [2. 41–53]

Когда мы говорим об определении слов с инвертированной морфемой следует сосредоточиться на понятиях «морфема», «инвертированном» и «слове» соответственно. Необходимо помнить, что структурно морфемы двух слов должны быть одинаковыми, а также важно то, что значение и часть речи морфем тоже должны совпадать. Изучив взаимосвязь между структурой и значением слов с возможным обратным порядком следования морфем рассмотрим самые распространенные виды слов с перевернутыми морфемами, их также называют «словами - перевертышами».

Все ли слова с перевернутой морфемой являются инвертированными словами? Нет. Рассмотрим эти случаи. Важно отметить, что не все двухсложные слова могут быть инвертированными словами с одинаковой морфемой. Главным условием как мы выше отметили, форма морфем двух слов должны быть одинаковыми, а также важно семантическое совпадение, т.е. должны совпадать и отнесенность к частям речи. Например, значения морфемы 金 jīn в слове 金奖 jīnjiǎng *первое место*, и в 奖金 jiǎngjīn *премия* различны, то есть в первом случае оно относится к прилагательным, то в другом к существительным. Поэтому эти два слова не являются словами с инвертированной морфемой, хотя и похожи на них.

Следует помнить, что две морфемы пары слов с инвертированными морфемами меняются местами, но в структурном плане отношения между компонентами остаются прежними. Так называемые слова с одинаковыми морфемами в обратном порядке относятся к группе двусложных слов, которые имеют одинаковые морфемы, а порядок морфем обратный.

Можно ещё привести такой пример: «烦心» fánxīn «*встревоженный*» с глагольно-объектным отношением между компонентами, а в слове «心烦» xīnfán «*тревога*» компоненты находятся в субъектно-предикативном отношении. То есть, инвертирование положения морфем приводит к

изменению структуры и отношения между компонентами. Поэтому эти два слова также, не соответствуют определению слов с инвертированной морфемой.

И наконец, надо различать сложное слово и словосочетание (или с фразой), областью нашего исследования являются сложные слова, а не словосочетания. Поэтому такие примеры как: «开花» kāihuā «расцвети», «花开» huākāi «цветы цветут» не являются словами с инвертированной морфемой и не входят в рамки данного исследования, поскольку «花开» это не слово, возникшее после инвертирования морфем, а представляет собой фразу.

Анализируя факты китайского языка, целесообразно, подобно другим языкам, выделить морфему как языковую единицу, меньшую, чем слово, представляющую собой минимальную часть слова, наделенную определенным значением, но лишенную синтаксической самостоятельности. Однако для понимания особенностей китайского языка следует учитывать (и это весьма важно), что в китайском языке трудно провести четкую грань между знаменательной морфемой и словом, так как в нем почти совершенно нет знаменательных морфем, которые не могут не выступать в качестве односложного слова. [1.5]

Китайскими учеными не раз отмечалось, что инвертирование слов – это особое языковое явление, относящееся к сфере исследований лексикологии или лингвистики. Особенностью перестановки слов является то, что после изменения порядка слов в результате может образоваться новое слово, и два слова могут иметь одинаковое, похожее или совершенно разное значение. [3. 33]

Появление гомоморфных слов в обратном порядке имеет долгую историю. Его значение относится к двусложным синтетическим словам, которые имеют одинаковые морфемы, фонетическая форма и форма написания которых в точности совпадают, а позиции морфем меняются местами, образуя пары слов в лексическом арсенале китайского языка.

Современные китайские слова с обратным порядком не только занимают важное место в китайской словарной системе, но и играют важную роль в расширении возможностей людей в более детальном выражении мыслей в языке. Большое количество слов с инвертированной морфемой являются уникальными элементами китайской лексики, что является важным лексическим явлением, произошедшим в истории развития и эволюции китайской лексики. Примеры инвертирования слов можно подразделить на следующие виды:

1. Слова, составленные из двух морфем со схожими значениями. При перестановке морфем синтаксические функции и значение слова не меняются:
代替-替代 *заменять*

В процессе анализа подобной пары глаголов нами было подтверждено утверждение А.А. Хаматовой о том, что значительная часть рассматриваемых слов в той или иной степени отличается друг от друга в семантическом плане [9. 110].

Рассмотрим на примере,

他代替/替代他哥哥当守门员. *Он заменил своего брата на посту вратаря.*

2. Слова, образованные двумя связанными по содержанию морфемами. При перестановке существительное или прилагательное становится глаголом, например,合适-适合 [8.38-41]

3. После перестановки компонентов существительные становятся глаголами. Интересная сторона заключается в том, что употребление этих слов вы будете знать, после того, как переставите слова. Потому что они изменятся в частичечном отношении.

牙刷 yáshuā *зубная щетка* 刷牙 shuāyá *чистить зубы*

我每天用牙刷刷牙。 *Я каждый день чищу зубы зубной щеткой.*

Есть такие примеры в китайском языке при перестановке компонентов которых, значение слов абсолютно меняется. Например:

水井 shuǐjǐn *колодец*

井水 jǐngshuǐ *вода из колодца*

黄金 huángjīn *золото*

金黄 jīnhuáng *золотисто-желтый*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Из выше сказанного можно сделать вывод, что перестановка морфем относится к явлению, когда слово становится новым словом после изменения порядка компонентов слов. Благодаря тому, что китайские односложные слова (иероглифы) обладают синтаксически свободой и гибкостью в словообразовании, они склонны образовывать множество интересных перевернутых слов. Исследовательская и прикладная ценность слов «перевертышей» находить свое место как в лингвистике и лексикологии, но и в преподавании языков. При обучении языку перестановка слов может использоваться в качестве языковой игры, чтобы помочь учащимся лучше понимать и увеличивать словарный запас. Кроме того, перевернутые слова легко используются в создании стихов, разработке рекламных слоганов и т. д. Они не только распространены в повседневном устном общении на китайском языке, но и имеют широкое применение, как было выше отмечено, в художественной литературе и в преподавании иностранного языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. 黄魏。现代汉语同素逆序词研究 — 以《现代汉语词典》（第五版）为中心。大连：辽宁师范大学硕士学位论文，2010，123 页 [Huang Wei. A study of words with reverse order of identical morphemes in modern Chinese, based on materials of the 5th edition of “Dictionary of Modern Chinese”. Master’s thesis. Dalian, Liaoning Ped. Univ. Publ., 2010, 123 p.]. (In Chinese).
2. Korbashova Yu. V., Te O. E. / ThAL, 2022, 8 (4), 41–53
3. 唐健雄。现代汉语同素异序词语分析。语文研究 太原：山西省社会科学院，2004，2，32-34 页 [Tang Jianxiong. Analysis of words with the same morphemes and different order of their occurrence in the modern Chinese language. Studies of the Chinese language. Taiyuan, Acad. of social Sciences Shanxi, 2004, iss. 2, pp. 32–34]. (In Chinese).
4. 王俊霞。现代汉语中的 AB/BA 式异序词。河北大学学报（哲学社会科学版）。保定：河北大学，2007，1，109□115 页 [Wang Junxia. Words with different orders of AB/BA type morphemes in modern Chinese. Bulletin of Hebei University (publication on philosophy and social sciences). Baoding, Hebei Unive 薄家富。也谈同素异序词 // 天津师范大学学报（社会科学版）。— 天津：天津师范大学，
5. 1996. — № 6. — 70□73 页 [Bo Цзяфу. О словах с разным порядком следования одинаковых морфем // Вестник Тяньцзиньского педагогического университета (издание по социальным наукам). — Тяньцзинь : б) Тяньцзиньский пед. ун-т, 1996. — № 6. — С. 70□73].rsity, 2007, iss. 1, pp 109–115]. (In Chinese)
- 汉俄辞典。北京 2004 年。1250 页
- 7). Каримов А., Цзяо Хао. Соф хитой тилида гаплашамиз. Т., Фан ва технология. 2011.
- 8). Каримов А.А., Ахмедова С.А. Хитой тилида сўзларининг функционал хусусиятлари хақида (合适 ва 适合 сўзлар мисолида). // “Хитойшунослик: кеча ва бугун” илмий-услубий анжуман материаллари тўплами. (ТошДШИ, 2017 йил, апрель). Т., 2017й. 38-41 бет
- 9) Хаматова А.А. К вопросу о словах с обратным порядком следования морфем // Общее и особенное в истории и культуре народов Дальнего Востока. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 1991. – С. 109-121.
- 10) Xiong, D., Lu, Q., Lo, F., Shi, D., Chiu, Ts. (2015). Morpheme Inversion in Disyllabic Compounds—Cases in Chinese Diachronic Corpora. In: Lu, Q., Gao, H.

(eds) Chinese Lexical Semantics. CLSW 2015. Lecture Notes in Computer Science(), vol 9332. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-27194-1_51)

11) Каримов А., Хидоятова Ш., Аминов Э. Хитой тили грамматикаси. Фонетика ва иероглифика. Т., Фан ва технологиялар. 2004.